

ПРО ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РОЗПОВІДНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Юлія Кролівець

аспірантка,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08401

yuliadiadiusha@ukr.net

АНОТАЦІЯ

У статті представлені теоретичні засади вивчення усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку на основі аналізу досліджень Т.В. Ахутіної, Д.Б. Ельконіна, З.М. Істоміної, К.В. Засипкіної, Л.О. Калмикової, М.М. Кольцової, Н.І. Лепської, А.О. Люблінської, І.Г. Овчинникової, А.О. Романової, С.Л. Рубінштейна, Н.М. Юрьєвої та ін.; уточнено визначення феномену «розповідь», узагальнено її ознаки; виокремлено й обґрунтовано критерії й показники вивчення особливостей розвитку усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку, зокрема, мотиваційний критерій, який співвідноситься з такими показниками, як: сталість мотивів, самостійність мотивів, пізнавальна спрямованість, соціальна спрямованість мовленнєвих мотивів; внутрішньо-мовленнєвий критерій, представлений показниками, а саме: смислове синтаксування й вибір смислів у внутрішньому мовленні в часовій послідовності, семантичне синтаксування і вибір мовних значень слів; лексико-граматичний критерій, презентований комплексним показником формально-граматичного структурування й вибором слів за формою (лексемою) з встановленням: видів речень, видів словосполучень, наявності морфологічних класів слів, наявності лексико-семантичної групи слів, кількості слів у реченнях, формальної граматичної зв'язності; контекстний критерій, співвідносний з наступними показниками: послідовність викладу розповіді, логічність викладу розповіді, зв'язність, цілісність; структурний критерій, що передбачає такі показники, як: наявність композиційних частин, порядок слів у реченні; інтонаційний критерій, суть якого розкривається через такі показники: мелодика, темп, фразовий і логічний наголоси, інтонація закінчення.

Ключові слова: розповідь, ознаки розповіді, внутрішнє мовлення, критерії, показники.

Для цитати:

Кролівець Ю. Про підходи до психолінгвістичної діагностики розповідного мовлення дітей дошкільного віку. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (1). С. 124–141.

Вступ

Феномен «розповідь» є унікальним за її смисловим походженням, логічним за перебігом, складним за структурою. Тому це питання було й залишається до цих пір актуальною проблемою у дослідженнях науковців, зокрема: психологів (Д.Б. Ельконін, З.М. Істоміна, А.О. Люблінська, А.М. Леушина, С.Л. Рубінштейн, Ф.О. Сохін та ін.), психолінгвістів (Т.В. Ахутіна, К.В. Засипкіна, Л.О. Калмикова, М.М. Кольцова, Н.І. Лепська, В.Н. Овчинников, А.О. Романова та ін.), онтолінгвістів (А.І. Лаврентьєва, І.Г. Овчиннікова, Н.М. Юрьєва та ін.), лінгводидактів (А.М. Богуш, Л.І. Величко, Н.В. Гавриш, К.Л. Крутій, Т.О. Ладижинська, О.М. Лещенко та ін.). Проте, в наукових розвідках до цього часу не представлені в системі параметри, за якими можна здійснювати діагностичні процедури. Крім того, науковці зазначають, що в психолінгвістиці існують протиріччя між недостатньою розробленістю означеної проблеми і її значимістю в становленні мовленнєвої особистості дошкільника, гострою потребою у вивченні стану й рівнів розвиненості розповідного мовлення дітей дошкільного віку і відсутністю релевантних психодіагностичних методик, нагальною психодіагностичною потребою гармонізації усного розповідного мовлення та нестачею розроблених програм корекції психолінгвістичного розвитку дітей.

Тому, *метою статті* є презентація виокремлених ознак розповіді й власного бачення даного феномену; опис обґрунтованих критеріїв і показників психодіагностики усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку.

Методи дослідження

У процесі дослідження використовувались теоретичні методи: аналіз психолінгвістичної й психологічної літератури, узагальнення отриманих в результаті аналізу даних, формулювання поняття «розповідь», виокремлення й обґрунтування критеріїв і показників психолінгвістичної діагностики стану та рівнів розвитку усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку, формулювання висновків.

Результати дослідження

Розповідне мовлення дітей дошкільного віку розглядається науковцями по-різному, зокрема, як: а) мовленнєва діяльність (Калмикова, 2003, 2008; Кольцова, 1979, Лаврентьева, 2003); б) дискурсивна діяльність, наратив (Горелов, Седов, 2001; Чепелева, 2004, Юрьєва, 2010); в) категорія таксису (Овчиннікова, 2006); г) складова ситуативного й контекстного мовлення (Ельконін, 1988, 2007; Істоміна, 1956; Леушина, 1941; Люблінська, 1971; Рубінштейн, 2002; Сперанська, Леднік, 2007); д) аспект комунікації (Лепська, 1997); е) зв'язне монологічне висловлювання, що сприяє засвоєнню смислового (прагматичного) аспекту мовлення (Ахутіна, Засипкіна, Романова, 2009). Здебільшого, ознаки й властивості розповіді дослідники співвідносили з текстом. Проте, останні десятиліття науковці вважають розповідь специфічною дискурсивною формою (Красних, 2012, Юрьєва, 2010, Горелов, Седов, 2001). До ознак розповіді відносять: *цілеспрямованість* (розповідь викликана мотивом, має задум та мету); *динамічність* – рух мовленнєвих елементів в процесі передачі подій в часовому відношенні (Виготський, 1956); *цілісність* – смислова єдність висловлювання, відповідність мікротем загальній темі розповіді (Леонтьєв, 2003); *зв'язність* – лінійно, семантично, синтагматично (граматично, синтаксично) та інтонаційно зумовлений взаємозв'язок між елементами розповіді (Рубінштейн, 2002); *довільність* – здатність за вибором в результаті орієнтування в ситуації спілкування здійснити або не здійснити мовленнєву дію (Калмикова, 2011); *структурне оформлення* (початок, середина, кінець) (Жинкін, 2009, Калмикова, 2003); *об'єм розповіді* або інформативність (повнота

та точність висловлювання); *суб'єктність* – індивідуальні мисленнєво-мовленнєві відмінності породження висловлювання особистістю (Леонтьєв, 2003).

Ураховуючи результати теоретичного аналізу розповіді, як психолінгвістичного феномену, беремо за основу емпіричного дослідження інтегроване уявлення про цей функціонально-смысловий тип мовлення, представлене у такому формулюванні:

Розповідь – це:

- мовленнєво-мисленнєвий процес формування, формулювання й експлікації смислів;

- мовленнєва діяльність – мотивована, цілеспрямована, програмована, довільна, навмисна, усвідомлена мовленнєва активність;

- монологічне висловлювання, яке відрізняється від діалогічних форм взаємодії такими ознаками, як: дотримання загального задуму, контекстність, довільність, організованість, п'ятикомпонентність структури, цілісність, та ін.;

- функціонально-смысловий тип монологічного мовлення, відмінність якого від інших функціонально-смыслових типів полягає у тому, що в ньому певні події і ситуації, які відбуваються в навколишній дійсності, передаються в часовій і логічній послідовності, використовуються притаманні тільки йому (типу) мовні засоби;

- текст, який має чітко визначену структуру (експозиція – зав'язка – розвиток подій – кульмінація – розв'язка);

- дискурс – зовнішньо-мовленнєвий компонент цілісного мовленнєво-мисленнєвого процесу;

- наратив – історія, яка відтворюється в усній формі з урахуванням послідовності подій в часі.

Спираючись на сформоване уявлення про розповідь, нами виокремлено й обґрунтовано критерії та показники для визначення психологічних і психолінгвістичних особливостей усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку, зокрема, розвитку в них операцій побудови розповіді. До критеріїв були віднесені: мотиваційний, внутрішньо-мовленнєвий, лексико-граматичний, контекстний, структурний, інтонаційний.

Лексико-граматичний, контекстний, структурний й інтонаційний критерії співвідносяться з зовнішньо-мовленнєвими операціями творення розповіді, тому їх можна назвати дискурсивними. Проте, за аналізом текстів дитячих розповідей можна зробити висновок не тільки про розвиток зовнішньо-мовленнєвих операцій, а й внутрішньо-мовленнєвих, які діагностуються через внутрішньо-мовленнєвий критерій і відповідні йому показники.

Мотиваційний критерій виділено з урахуванням того, що мотивація, згідно з Л.С. Виготським, є першою фазою утворення мовлення. Вчений зазначав, що думка народжується з мотивуючої сфери свідомості, охоплюючи прагнення і потреби, інтереси і спонукання, афекти й емоції (Виготський, 1956). Тобто, мотивація є найглибшим початковим моментом формування висловлювання, пов'язаного з бажанням більш чітко сформулювати свою думку (Калмикова, 2011). Мотиви, які актуалізують мовлення самого комунікатора, за словами О.О. Леонт'єва «спрямовані безпосередньо або на задоволення бажання дізнатись щось цікаве чи важливе, або на подальший вибір способу поведінки, способу дії» (Леонт'єв, 1974: 22), зокрема мовленнєвої дії. Мотиви виникають з потреби у смислоформуванні й смислоформуванні (Калмикова, 2011).

Мотиваційна система містить автоматичне здійснення настановлення, актуальне прагнення й область ідеального, яка в даний момент не є актуально діючою, але виконує важливу для людини функцію, даючи їй ту смислову перспективу подальшого розвитку її спонукання, без якої діяльність втрачає своє значення (Зимня, 1997: 251). Саме мотивація є складним механізмом співвіднесення особистістю зовнішніх і внутрішніх факторів поведінки, який визначає виникнення, напрямок, а також способи здійснення конкретних форм діяльності (Джидар'ян, 1974).

Згідно з цими теоретичними уявленнями до мотиваційного критерію відносимо такі показники:

1) *Сталість мотивів* – це незмінність, постійність мовленнєвих мотивів. Виникнення сталості сприяє зменшенню мінливості й ситуативності мотивів. Виражається у тривалості

збереження відносно інтенсивного інтересу до процесу розповідання.

2) *Самостійність мотивів* – незалежність мовленнєвих мотивів від інших мотивів, самостійне управління своєю мотивацією. Суб'єкт мовлення регулює вибір – виконувати чи не виконувати, або наскільки якісно та вчасно виконувати певне мовленнєве завдання (Лурія, 1998).

3) *Пізнавальна спрямованість* мовленнєвих мотивів проявляється у самостійних мовленнєвих діях дитини з пошуку рішень комунікативних завдань, у запитаннях щодо способу побудови розповіді;

4) *Соціальна спрямованість* мотивів виявляється у прагненні до контактів з однолітками й отриманні від них оцінок, прагненні до колективної роботи та до усвідомлення раціональних способів її здійснення (Дзюбко, Гриценюк, 2011).

Внутрішньо-мовленнєвий критерій. Виокремлення цього критерію пояснюється тим, що внутрішнє мовлення, як фаза в породженні розповіді, є механізмом, що перетворює внутрішні суб'єктивні смисли в систему зовнішніх розгорнутих мовленнєвих значень (Лурія, 1998). Внутрішнє мовлення бере активну участь у розгортанні думки в мовлення в акті говоріння і згортання мовлення в думку в акті сприймання мовлення (Калмикова, 2011: 182–183). У внутрішньому мовленні утворюється програма, де плануються смислові віхи розвитку подій розповіді (Ахутіна, 2008). Відповідно до внутрішньо-мовленнєвого критерію визначено такі показники, які відображають види синтаксичної організації висловлювання за Т.В. Ахутіною:

1. *Смислове синтаксування й вибір смислів у внутрішньому мовленні в часовій послідовності* – смислова програма висловлювання, що дає можливість проаналізувати рівень сформованості операцій внутрішнього (смислового) програмування висловлювання.

2. *Семантичне синтаксування і вибір мовних значень слів.* Даний показник надає змогу виявити семантичну структуру речень і з'ясувати наскільки адекватно до створеної програми відбувається вибір мовних значень слів у внутрішньому мовленні (Ахутіна, 2008).

Лексико-граматичний критерій. Вибір значення лексики й значення семантичних форм – це передостання фаза породження мовлення (за Т.В. Ахутіною), де відбувається перехід від синтаксису значень до словесного (поверхневого) синтаксису й формується лексико-граматична структура речення. Відповідно до лексико-граматичного критерію доцільно виділити такий комплексний показник, як: формально-граматичне структурування й вибір слів за формою (лексем) з встановленням:

1) *видів речень*. За рівнем оволодіння дітьми операціями побудови речень, можна проаналізувати як будується зовнішня граматична структура речення, які слова за формою вибирають діти, встановити ступінь розвиненості їхнього логічного мислення, обсяг оперативної мовної пам'яті, сформованість навичок усного монологічного мовлення, рівень практичного засвоєння лексики та граматики, необхідного для зв'язного висловлювання (Розвиток мовлення дітей..., 2007: 63);

2) *видів словосполучень* (іменні, прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні, прислівникові), способів зв'язку слів у словосполученні (узгодження, керування, прилягання). Словосполучення означають явища логічного ряду – зв'язки та відношення, які існують між явищами й предметами (там само: 55). Дослідження видів словосполучень в розповідях дітей дозволяє визначити функцію, яку вони виконують в розгортанні внутрішньої програми у зовнішнє мовлення, а також виявити особливості співвіднесення операцій одиниць мови з певними явищами дійсності – зв'язками та відношеннями, які виражаються в розповіді (там само: 56). Таким чином, простежується розвиток динаміки розповідного мовлення, урізноманітнення мовних способів вираження часових відношень, що існують в реальності й передаються в розповіді;

3) *наявності морфологічних класів слів* (частин мови). Цей показник дає змогу дослідити, які частини мови дітьми вживаються найчастіше, а які взагалі не вживаються, оскільки в процесі використання в розповідному мовленні різних частин мови можна виявити рівень зменшення ситуативності й збільшення контекстності розповіді;

4) *наявності лексико-семантичної групи слів* (антоніми, синоніми, омоніми, пароніми). Семантика лексики – це вся сукупність значень слів у мові. Л.С. Виготський зазначає, що поняття, позначене словом – це узагальнений образ дійсності, який поступово змінюється, поширюється, поглиблюється у міру того, як розширюється та урізноманітнюється сфера дитячої діяльності, зростає предметне й соціальне оточення дошкільника (Виготський, 1956). Даний показник дозволяє виявити якісне засвоєння лексики, що проявляється в розвитку операцій розуміти смислові відтінки слів, узагальнювати їх, що значно впливає на розвиток мисленневих процесів;

5) *кількості слів у реченнях*. Маємо на увазі загальну кількість слів у реченні кожної дитини під час продукування розповіді. Даний показник дає змогу дослідити рівень розвиненості активного словника дитини. Чим більше збагачено речення лексемами, тим більший обсяг оперативної мовленнєвої пам'яті індивіда. Багатство активного словника є ознакою добре розвиненого мовлення і показником високого рівня інтелектуального розвитку (Богущ, Гавриш, 2007: 320);

6) *формальної граматичної зв'язності*. Згідно з цим показником, формальну зв'язність можна встановити через граматичні засоби й способи міжфразового зв'язку в продукованій розповіді.

Контекстний критерій. «Контекстне» мовлення – це викладення певного змісту, яке виходить за межі наявної ситуації та розраховане на більш широку аудиторію слухачів (Рубінштейн, 2002: 482). Контекстне мовлення – це форма зв'язного мовлення мовця, яка містить передумови для розуміння його змісту іншими людьми без їхньої обізнаності з ситуацією, про яку йдеться (Леушина, 1941).

Відповідно до контекстного критерію виділено такі показники:

1) *Послідовність викладу розповіді* – порядок розташування структурних частин розповіді, зв'язний перехід від однієї її частини до іншої та зв'язок речень між собою. М.І. Жинкін стверджує, що послідовність речень повинна бути

задумана розповідачем для того, щоб в усному мовленнєвому висловлюванні з'явився смисл (Жинкін, 2009: 71).

2) *Логічність викладу розповіді* означає ступінь поєднання слів у реченні за законами розумової (мисленнєвої) діяльності, відповідність смислових зв'язків і співвідношень одиниць мови в мовленні зв'язкам і співвідношенням предметів і явищ у реальній дійсності (Богуш, 2013). Логічність ґрунтується на представленні осмислених зв'язків у структурі речення, чітко поданих пресуппозиціях, стрункій побудові розповіді (Калмикова, 2003).

3) *Зв'язність* – це адекватність мовленнєвого оформлення думки з точки зору її зрозумілості для слухача (Рубінштейн, 2002: 482); об'єднання відповідних речень в семантичне поле (Леонтьєв, 2003). Вона може бути як внутрішньою (семантичною, логічною) – реалізується на рівні послідовності текстових смислових блоків і є умовою цілісності розповіді, так і зовнішньою – реалізується в формальній організації знакових елементів розповіді, це зв'язність форми (Уланович, 2010: 142). З-поміж двох видів зв'язності в даний показник включаємо смислову зв'язність. Смилова зв'язність – це зв'язок на основі загального змісту суміжних фраз (Белянін, 2004: 122).

4) *Цілісність* – осмислена доцільна єдність розповіді, яку можна виразити в найстислішій формі (Леонтьєв, 2003). Цілісність спирається одночасно на дві логічні основи, які виключають одне одного – «безперервність і дискретність» (Мурзін, 1991: 14). Суть феномену цілісність, за О.О. Леонтьєвим, в ієрархічній організації планів (програм) мовленнєвого висловлювання, які використовує реципієнт. Цілісною повинна бути розповідь з погляду її сприймання, розуміння й відтворення (Леонтьєв, 1974). У взаємозв'язку зв'язності й цілісності головне місце належить цілісності (Мурзін, 1991), смисловій цілісності (Цейтлін, 2000). У цьому відношенні вона спрямована вперед, у майбутнє розповіді, в його потенцію. Її напрямок прогресивний, тоді як напрямок зв'язності – регресивний: зв'язність звернена до минулого тексту (Мурзін, 1991: 18). Зовнішня зв'язність може бути відсутньою і це не призводить до руйнування висловлювання, а відсутність цілісності повністю деструктурує розповідь і перетворює її в неорганізовану звукову матерію (Уланович, 2010: 142).

Структурний критерій включає в себе наявність «певної логічної схеми побудови, схеми розположення компонентів, композиції висловлювання» (Ладиженська, 1979), наявність «взаємопов'язаних частин» (Гальперін, 2007). Структура розповіді вимагає чіткої наступності, не допускає перестановки в часі (початок події, її розвиток і кінець) (Калмикова, 2003). До структурного критерію належать такі показники:

1) *Наявність композиційних частин.* Розповідь у порівнянні з іншими типами висловлювання складається з незмінних компонентів: експозиції, зав'язки, розвитку подій, кульмінації, розв'язки. Без означених структурних елементів розповідь втрачає свої головні ознаки.

2) *Порядок слів у реченні.* Залежно від розташування слів у реченні утворюється структура речення – тема і рема. Послідовність слів у реченні дає можливість також розкривати внутрішню схему породження речення.

Інтонаційний критерій. Велику роль в розповідному мовленні відіграє інтонація. «Живе мовлення» без інтонації неможливе. І навіть «неживе мовлення» – монотонне – має свою специфічну інтонацію (Жинкін, 2009: 216). Навіть безслівна інтонація містить смисл (там само: 100). Інтонація є обов'язковим елементом структурної схеми речення під час її реалізації. З самого початку утворення усне мовлення розчленоване інтонаційними паузами на окремі відрізки. Згідно з Д.Б. Ельконіним, таке інтонаційне розчленування є мимовільним, яке слідує за думкою, відображаючи її логіку (Ельконін, 1998: 31). М.І. Жинкін зазначає, що інтонація виникає в самому процесі комунікації, тобто розповіді, а не в реченні (Жинкін, 2009: 100). Тому, адекватна інтонація – це та, яка відповідає смислу розповіді (там само).

Відповідно до інтонаційного критерію виділено чотири показники, а саме:

- *мелодика* (підвищення і зниження голосу у висловлюваннях);
- *темп* (прискорення чи уповільнення мови в залежності від змісту висловлювання з урахуванням пауз між мовними відрізками);

– *фразовий і логічний наголос* – виділення паузами, більшою напруженістю і довготою вимови групи слів (фразовий наголос) або окремих слів (логічний наголос) в залежності від змісту висловлювання (Сохін, 1984);

– *інтонація закінчення* (фрази, синтаксичного цілого, розповіді в цілому) – виділення інтонацією закінчення синтаксичних одиниць, які вимовляються, що супроводжується зниженням голосу після кожної з них та паузами між ними. Обрані показники найповніше відображають інтонаційне забарвлення такого функціонально-смыслового типу мовлення як розповідь.

Висновки

Аналіз наукових праць дослідників (Т.В. Ахутіна, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, З.М. Істоміна, Л.О. Калмикова, М.М. Кольцова, О.О. Леонтєв, Н.І. Лепська, Г.О. Люблінська, І.Г. Овчиннікова, С.Л. Рубінштейн, Ф.О. Сохін, Н.М. Юрьєва та ін.), які описують феномен розповіді в різноманітних варіаціях його походження та функціонування, дає підстави зробити висновок, що розповідь – складна інтелектуальна мовленнєво-мисленнєва діяльність, що має зовнішні й внутрішні сторони; дискурсивний процес відтворення в усному монологічному висловлюванні сприйнятої навколишньої дійсності в часовій, логічній і зумовленій ними структурній послідовності.

У процесі вивчення означеного явища нами виокремлено критерії й показники для дослідження стану психологічних і психолінгвістичних особливостей усного розповідного мовлення дітей дошкільного віку та перевірки надійності й валідності психолінгводиagnostики. Обрані критерії спираються на аналіз механізму породження мовлення, який представлений операціями виникнення мотиву, формування думки, побудови внутрішньої смислової програми, семантичної структури речення, лексико-граматичної структури речення й моторної програми синтагми, що дає змогу вивчити особливості розвитку в дітей внутрішніх та зовнішніх операцій логічного й послідовного творення розповіді з урахуванням її істотних ознак, зокрема: цілісності, зв'язності, структурного оформлення тощо.

Література

- Ахутина Т. В., Засыпкина К. В., Романова, А. А. Как дети 5–7 лет передают смысл картинок: нейролингвистическое исследование. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2009. Вып. 4. С. 10–20.
- Ахутина Т. В. Порождение речи: Нейролингвистический анализ синтаксиса. Москва: Издательство ЛКИ, 2008. 224 с.
- Белянин В. П. Психолінгвістика. Москва: Московский психолого-социальный институт, 2004. 232 с.
- Богущ, А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика. Київ: Вища школа, 2007. 185 с.
- Богущ А. М., Гавриш Н. В. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Київ: Генеза, 2013. 159 с.
- Выготский Л. С. Мышление и речь. Избранные психологические исследования. Москва: Педагогика, 1956. 519 с.
- Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: КомКнига, 2007. 144 с.
- Горелов И. Н., Седов К. Ф. Основы психолінгвістики. Москва: «Лабиринт», 2001. 304 с.
- Джидарьян И. А. О месте потребностей, эмоций и чувств в мотивации личности / Теоретические проблемы психологии личности. Москва: Наука, 1974. С. 145–169.
- Дзюбка Л. В., Гриценюк Л. І. Діагностика навчальної мотивації: збірник методик. Київ: Шк. Світ, 2011. 128 с.
- Жинкин Н. И. Психолінгвістика: Избранные труды / Составление и предисловие К. Ф. Седова. Москва: Лабиринт, 2009. 288 с.
- Зимняя И. А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 480 с.
- Истомина З. М. Влияние словесного образца и наглядного материала на развитие речи ребенка-дошкольника. *Известия АПН РСФСР*. 1956. Вып. 81. URL: [http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm#\\$\\$f153](http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm#$$f153)
- Калмикова Л. О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.07 / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ, 2011. 462 с.
- Калмикова Л. О. Психологія формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку: монографія. Київ: Фенікс, 2008. 497 с.
- Калмикова Л. О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей: психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти: навч. посіб. [для студ. ВНЗ]. Київ: НМЦВО, 2003. 320 с.
- Калмикова Л. О., Харченко Н. В., Дем'яненко С. Д., Порядченко Л. А. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: монографія. Київ: «ПП Медведєв», 2007. 304 с.
- Кольцова М. М. Ребенок учится говорить. Москва: Педагогика, 1979. 267 с.
- Красных В. В. Основы психолінгвістики. Москва: Гнозис, 2012. 333 с.
- Ладыженская Т. А. Об изучении связной речи детей, поступающих в школу. *Характеристика связной речи детей 6–7 лет* / Под. ред. Т.А. Ладыженской. Москва: Педагогика, 1979. С. 6–29.
- Лаврентьева А. И. Влияние коммуникативных факторов на функционирование лексических единиц в речевой деятельности детей. *Возрастное коммуникативное поведение*. Воронеж: «Истоки», 2003. С. 164–169.

- Леонтьев А. А. Основы психолінгвістики. Москва: Смысл, 1999. 287 с.
- Леонтьев А. А. Лекция как обращение. Москва: Знание РСФСР, 1974. 39 с.
- Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. Москва: Смысл, 2003. 487 с.
- Лепская Н. И. Язык ребёнка: онтогенез речевой коммуникации. Москва: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 151 с.
- Леушина А. М. Развитие связной речи у дошкольников. *Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена*. 1941. Т. 30. С. 27–71.
- Лурия А. Р. Язык и сознание / под ред. Е. Д. Хомской. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1998. 416 с.
- Люблинская А. А. Детская психология. Москва: Просвещение, 1971. 415 с.
- Мурзин Л. Н., Штерн А. С. Текст и его восприятие. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та. 1991. 171 с.
- Овчинникова И. Г. Способы выражения таксисной семантики в повествованиях шестилетних детей. *Онтолінгвістика: Некоторые итоги и перспективы: Материалы научной конференции (г. Санкт-Петербург, 27–29 марта 2006 г.) / С. Н. Цейтлин (отв. ред.), Т. А. Круглякова, М. Б. Елисева. Санкт-Петербург: Санк-Петербургский Институт раннего вмешательства, 2006. С. 104–110.*
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер, 2002. 720 с.
- Сперанская Г. Л., Ледник И. А. Развитие речи дошкольников с использованием сюжетной видеозаписи. Санкт-Петербург: Речь, 2007. 208 с.
- Уланович О. И. Психолінгвістика. Минск: Изд-во Гревцова, 2010. 240 с.
- Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвістика детской речи. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 240 с.
- Чепелева Н. В. Проблеми психологічної герменевтики: Монографія. Київ: Міленіум, 2004. 273 с.
- Эльконин Д. Б. Развитие устной и письменной речи учащихся / Под ред. В. В. Давыдова, Т. А. Нежной. Москва: ИНТОР, 1998. 112 с.
- Эльконин Д. Б. Детская психология. Москва: Издательский центр «Академия», 2007. 384 с.
- Юрьева Н. М. К проблеме становления повествования в детской речи. *Вопросы психолінгвістики*. 2010. № 11. С. 100–114.
-

УДК 81'233-053.4

DOI 10.5281/zenodo.1087772

О ПОДХОДАХ К ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Юлия Кролевец
аспирантка,

ГВУЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,
ул. Сухомлинського, 30, г. Переяслав-Хмельницький, Київська обл., 08401
yuliadiadiusha@ukr.net

АННОТАЦІЯ

В статті представлені теоретичні аспекти вивчення усної повествовательной речи детей дошкольного возраста на основе анализа исследований Т.В. Ахутиной, Д.Б. Эльконина, С.М. Истоминой, К.В. Засыпкиной, Л.А. Калмыковой, М.М. Кольцовой, Н.И. Лепской, А.А. Люблинской, И.Г. Овчинниковой, А.А. Романовой, С.Л. Рубинштейна, Н.М. Юрьевой и др.; уточнены определения феномена «рассказ», обобщены его признаки; выделены и обоснованы критерии и показатели изучения особенностей развития усной повествовательной речи детей дошкольного возраста, а именно: мотивационный критерий, соотносится с такими показателями, как: постоянство мотивов, самостоятельность мотивов, познавательная направленность, социальная направленность речевых мотивов; внутренний речевой критерий, представлен следующим показателем: смысловое синтаксирование и выбор смыслов во внутренней речи с временной последовательностью, семантическое синтаксирование и выбор языковых значений слов; лексико-грамматический критерий, презентован комплексным показателем формально-грамматического структурирования и выбором слов по форме (лексемой) с установкой: видов предложений, видов словосочетаний, наличием морфологических классов слов, наличием лексико-семантической группы слов, связности слов в предложении, формальной грамматической связности; контекстный критерий, соотносимый с следующими показателями: последовательность изложения рассказа, логичность изложения рассказа, связность, целостность; структурный критерий, предусматривает такие показатели: наличие композиционных частей, порядок слов в предложении; интонационный критерий, суть которого раскрывается через следующие показатели: мелодика, темп, фразовое и логическое ударения, интонация окончания.

Ключевые слова: рассказ, признаки рассказа, внутренняя речь, критерии, показатели.

Для цитаты:

Кролевец Ю. О подходах к психолингвистической диагностике повествовательной речи детей дошкольного возраста]. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (1), С. 124–141 [на укр. языке].

**ABOUT APPROACHES TO PSYCHOLINGUISTIC
DIAGNOSTICS OF NARRATIVE SPEECH
IN THE PRESCHOOL AGE CHILDREN**

Yuliia Krolivets

postgraduate student,

SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University
named after Hryhoriy Skovoroda»,

30 Sukhomlinskyi Str., Pereyaslav-Khmelnytskyi, Kyiv reg, 08401

yuliadiadiusha@ukr.net

ABSTRACT

The article presents theoretical principles of study the verbal oral speaking of children of a preschool age on the basis of the analysis of studies by T.V. Akhutina, D.B. Elkonin, Z.M. Istomina, K.V. Zasiapkina, L.O. Kalmykova, M.M. Koltsova, N.I. Lepskaya, A.O. Lublinskaya, I.G. Ovchinnikova, A.O. Romanova, S.L. Rubinstein, N.M. Yurieva and others; the definition of the phenomenon «narration» is clarified, its characteristics are generalized; the criteria and indicators of study the peculiarities of the development of verbal spoken language of children of a preschool age are distinguished and substantiated with such indicators as: sustainability of motives, independence of motives, cognitive orientation, social direction of speech motives; internal-language criterion, represented by indicators, namely: semantic syntax and the choice of meanings in internal speech in time sequence, semantic syntax and the choice of verbal meanings of words; lexical-grammatical criterion presented by a complex indicator of formal grammatical structuring and the choice of words in form (lexeme) with the establishment of: the types of sentences, types of phrases, the presence of morphological classes of the words, the presence of lexical-semantic group of words, the number of words in sentences, the formal grammatical coherence; context criterion, correlated with the following indicators: the sequence in the story presentation, the logical presentation of the story, connectivity, integrity; structural criterion, which provides such indicators as: the presence of compositional parts, the order of words in the sentence; intonation criterion, the essence of which is revealed through such indicators: melodic, tempo, phrasal and logical accents, intonation of the ending. The chosen criteria are based on the analysis of speech generation mechanism, which is represented by the operations on motive emergence, the formation of thought, the construction of the internal semantic program, the semantic structure of sentence, the lexico-grammatical structure of sentence and motor program of a syntagma,

which allows to study the peculiarities of development in children of the internal and external operations of logical and sequential creation of the story with taking into account its essential features, in particular, context, intonation, etc.

Key words: narration, features of narration, internal speech, criteria, indicators.

For citation:

Krolivets, Yu. (2017). About approaches to psycholinguistic diagnostics of narrative speech in the preschool age children. *Psiholingvistika – Psycholinguistics*, 22 (1), 124–141 [in Ukrainian].

References

- Ahutina, T. V., Zasyapkina, K. V. Romanova, A. A. (2009). Kak deti 5–7 let peredayut smysl kartinki: neyrolingvisticheskoye issledovaniye [How children 5–7 years transmit the meaning of the picture: neurolinguistic research]. *Psiholingvistika – Psycholinguistics*, 4, 10–20. [in Russian].
- Ahutina, T. V. (2008). *Porozhdenie rechi: neyrolingvisticheskij analiz sintaksisa [Speech production. Neurolinguistic analysis of syntax]*. M.: Izd-vo «LKI», 224 s. [in Russian].
- Belyanin, V. P. (2004). *Psiholingvistika [Psycholinguistics]*. Moskva: Flinta: Moskovskij Psihologo-socialnyj institute, 232 s. [in Russian].
- Bohush, A. M., Havrysh N. V. (2007). *Doshkilna linhvodydaktyka: Pidruchnyk dlia VNZ [Preschool Linguodidactics: Textbook for Higher Educational Establishments]*. Kyiv: Vyshcha shkola, 185 s. [in Ukrainian].
- Bohush, A. M., Havrysh N. V. (2013). *The development of speech in senior preschool children*. Kyiv: Heneza, 159 s. [in Ukrainian].
- Vygotskiy, L. S. (1956). *Myshlenie i rech. Izbrannyye psichologicheskie issledovaniya [Thought and Language. Selected psychological research]*. Moskva: Pedagogika, 519 s. [in Russian].
- Galperin, I. R. (2007). *Tekst kak obekt lingvisticheskogo issledovaniya [The text as object of linguistic research]*. Moskva: KomKniga. 144 s. [in Russian].
- Gorelov, I. N., Sedov, K. F. (2001). *Osnovy psicholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]*. Moskva: «Labirint», 304 s. [in Russian].
- Dzhidaryan, I. A. (1974). O meste potrebnostey, emociy i chuvstv v motivacii lichnosti [About needs, emotions and feelings in the personal motivation]. *Teoreticheskie problemy psichologii lichnosti (pp. 145–169)*. Moskva: Nauka, 1974 [in Russian].
- Dziubko, L. V., Hrytseniuk, L. I. (2011). *Diahnostyka navchalnoi motyvatsii : zbirnyk metodyk [Diagnostics of educational motivation: a collection of techniques]*. Kyiv: Shk. Svit, 128 s. [in Ukrainian].
- Zhinkin, N. I. (2009). *Psiholingvistika: Izbrannyye trudy [Psycholinguistics: Selected research]*. Moskva: Labirint, 288 s. [in Russian].

- Zimnyaya, I. A. (1997). *Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical Psychology]*. Rostov-na-Donu: Feniks, 480 s. [in Russian].
- Istomina, Z. M. (1956). Vliyaniye slovesnogo obrazca i naglyadnogo materiala na razvitiye rechi rebenka-doshkolnika [The influence of a verbal sample and visual material on development of speech in preschool children]. *Izvestiya APN RSFSR, 81*. URL: [http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm#\\$\\$f153](http://psychlib.ru/mgppu/Edp-2007/Edp-001.htm#$$f153) [in Russian].
- Kalmykova, L. O. (2011). *Psyhholohiia rozvytku movlennievoi diialnosti ditei doshkilnogo viku [Developmental psychology of preschoolers' speech activity]* dys. *Doctor's thesis*. Kyiv, 462 s. [in Ukrainian].
- Kalmykova, L. O. (2003). *Formuvannia movlennievyykh umin i navychok u ditei: psyhholinhvistychnyi ta linhvometodychnyi aspekty [Formation of speech skills in children]*. Kyiv: NMTSVO. 320 s. [in Ukrainian].
- Kalmykova, L. O. (2008). *Psyhholohiia formuvannia movlennievoi diialnosti u ditei doshkilnogo viku [Psychology of formation speech activity in children and preschoolers]*. Kyiv: Feniks, 497 s. [in Ukrainian].
- Kalmykova, L. O., Kharchenko, N. V., Demianenko, S. D., Poriadchenko, L. A. (2007). *Rozvytok movlennia ditei starshoho doshkilnogo viku [The development of speech in senior preschool children]*. Kyiv: «PP Medvediev», 304 s.
- Kolcova, M. M. (1979). *Rebenok uchitsya govorit [The child learns to speak]*. M.: Pedagogika, 267 s. [in Russian].
- Krasnyih, V. V. (2012). *Osnovy psiholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]*. Moskva: Gnozis, 333 s. [in Russian].
- Ladyzhenskaya, T. A. (1979). Ob izuchenii svyaznoy rechi detey, postupayuschih v shkolu [The study of children's coherent speech who come to school]. *Harakteristika svyaznoy rechi detey 6–7 let (pp. 6–29)*. Moskva: Pedagogika [in Russian].
- Lavrenteva, A. I. (2003) Vliyaniye kommunikativnykh faktorov na funkcionirovaniye leksicheskikh edinits v rechevoy deyatelnosti detey [The influence of communicative factors on the functioning of lexical units in children's speech activity]. *Vozrastnoe kommunikativnoe povedenie (pp. 164–169)*. Voronezh: «Istoki» [in Russian].
- Leontev, A. A. (1999). *Osnovy psiholingvistiki [Fundamentals of psycholinguistics]*. Moskva: Smysl, 287 s. [in Russian].
- Leontev, A. A. (1974). *Lekciya kak obraschenie [Lecture as a reference]*. Moskva: «Znanie» RSFSR, 39 s. [in Russian].
- Lepskaya, N. I. (1997). *Yazyk rebyonka: ontogenez rechevoy kommunikacii [The child language: the ontogenesis of speech communication]*. Moskva: MGU im. M. V. Lomonosova. 151 s. [in Russian].
- Leushina, A. M. (1941). Razvitiye svyaznoy rechi u doshkolnikov [The development of coherent speech in preschool children]. *Uchenye zapiski LGPI im. A. I. Gercena, 30, 27–71*.
- Luriya, A. R. (1998). *Yazyk i soznanie [Language and consciousness]*. In E.D. Homskaya (Ed). Rostov n/D.: Izd-vo «Feniks», 416 s. [in Russian].
- Lyublinskaya, A. A. (1971). *Detskaya psihologiya [Child psychology]*. Moskva: Prosveschenie, 415 s. [in Russian].
- Murzin, L. N., Shtern, A. S. (1991). *Tekst i ego vospriyatie [Text and perception]*. Sverdlovsk: Ural. un-ta, 171 s. [in Russian].

- Ovchinnikova, I. G. (2006). Sposoby vyrazheniya taksisnoy semantiki v povestvovaniyah shestiletnih detey [Methods of expressing taxis semantics of six-year-old children's narratives]. *Ontolingvistika: Nekotorye itogi i perspektivy* (pp. 104–110): *Materialy nauchnoy konferencii* (SPb., 27–29 mach, 2006). In S. N. Ceytlin, T. A. Kruglyakova, M. B. Eliseeva (Eds.). SPb.: Sankt-Peterburgskiy Institut rannego vmeshatelstva, [in Russian].
- Rubinshteyn, S. L. (2002). *Osnovy obschey psihologii* [Fundamentals of General Psychology]. SPb.: Piter, 720 s. [in Ukrainian].
- Speranskaya, G. L., Lednik, I. A. (2007). *Razvitie rechi doshkolnikov s ispolzovaniem syuzhetnoy videozapisi* [The development of speech in preschool children using a story video]. SPb.: Rech, 208 s. [in Russian].
- Ulanovich, O. I. (2010). *Psiholingvistika* [Psycholinguistics]. Minsk: Izd-vo Grevcova, 240 s. [in Russian].
- Tseytlin, S. N. (2000). *Yazyk i rebenok: Lingvistika detskoy rechi* [Language and child: Linguistics of children's speech]. Moskva: Gumanit. izd. tsentr VLADOS, 240 s. [in Russian].
- Chepeleva, N. V. (2004). *Problemi psihologichnoï germenevtiki: Monografiya* [Problems of psychological hermeneutics]. Kyiv: Milenium, 273 s. [in Ukrainian].
- Elkonin, D. B. (1998). *Razvitie ustnoy i pismennoy rechi uchaschihsya* [The development of oral and written speech in pupils]. In V. V. Davydov, T. A. Nezhnovoy (Eds.). Moskva: INTOR, 112 s. [in Russian].
- Elkonin, D. B. (2007). *Detskaya psihologiya: ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. zavedeniy* [Child psychology]. Moskva: Izdatelskiy centr «Akademiya», 384 s. [in Russian].
- Yureva, N. M. (2010). K probleme stanovleniya povestvovaniya v detskoy rechi [The narrative problem of the development in children's speech]. *Voprosy psiholingvistiki*, 11, 100–114. [in Russian].

Подано до редакції 12.04.2017

Прорецензовано 22.04.2017

Прийнято до друку 28.05.2017